

УДК 378.147 НУА

Л. В. Михайлова

ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ (ДОСВІД НУА)

Народна Українська Академія – це перший в Україні комплекс неперервної освіти, який був заснований в 1991 р. За свою більш ніж 30-річну історію НУА втілювала в життя різноманітні проекти, програми, долала численні труднощі.

Після 24 лютого 2022 року, НУА разом з країною долає труднощі та проблеми, які виникають. Але незважаючи на дуже важкі часи, навчальний процес не було припинено, заняття продовжувались незважаючи на воєнний стан.

Мовна підготовка реалізується в Академії на факультеті Референт-перекладач, кафедрою германської та романської філології.

Кафедра, яка існує вже більш ніж 30 років, готує спеціалістів в галузі іноземних мов (англійської, німецької, французької та іспанської).

За цей період було підготовлена велика кількість спеціалістів, які працюють сьогодні не тільки в нашій країні, але і за кордоном. Багато з них досягли великих успіхів в своїй кар'єрі і це безумовно свідчить про якість нашої підготовки.

На початку заняття з іноземних мов мали аспектизацію, а саме такі аспекти, як: граматики, фонетика, усна практика та аналітичне читання. Аспектизація важлива, це дозволяє зробити мовну підготовку більш глибокою.

Але на сучасному етапі велике значення має інтеграція.

Сучасне заняття повинне охоплювати різні аспекти не тільки мовної підготовки, але також і враховувати такі аспекти, як психологічний, морально-етичний, соціальний. Включати в хід заняття матеріали з відеохостингів, які мають саме таку направленість.

Таким чином, заняття з іноземної мови набуває і практичної цінності і це стосується не тільки мовної підготовки.

Звичайно, такий підхід вимагає від викладача додаткових зусиль та додаткової підготовки, але це виклик часу, який не можливо не враховувати сьогодні.

Ключові слова: Народна Українська Академія, мовна підготовка, аспектизація, інтеграція, психологічний аспект, відеохостинг, практичне заняття.

Mikhailova Luidmila. Integrated Classes at the Foreign Language Department (the Experience of PUA).

People's Ukrainian Academy is the first in Ukraine long-life learning complex, that was founded in 1991. PUA has realized a great number of various programs and projects for more than 30 years. And during all this time Academy had to overcome many difficulties.

But after the 24th of February 2023 PUA as well as all the country has been facing a lot of problems, that appear. But despite of all this hard period, the educational process wasn't stopped, classes were carried out.

The Foreign Languages preparation is carried out in the Academy of the Interpreter-Translation department by the Germanic Philology department.

This department has been existing for more than 30 years and it prepares specialists in the field of foreign philology (English, German, French and Spanish).

A great number of specialists has been prepared during this period of time at present our graduates work not only in our country, but abroad as well. Many of them have succeeded in their careers and this is certainly the evidence of the quality of our preparation.

At the very start, studying of foreign languages was divided into aspects: Grammar, Phonetics, Oral Practice and Analytical Reading. Studying the language in different aspects is important, as it makes the preparation more fundamental.

But nowadays, integration is of a great importance.

A modern class must combine different aspects and that concerns not only languages: such aspects as psychological, moral and social.

To use all sorts of videohostings, the materials that can be found there according to the directions mentioned above is vitally important.

So, in our opinion, foreign language classes must be of practical value as well and that concerns not just language preparation. Certainly their approach requires extra efforts and additional preparation from a teacher, but at the same time, that is a challenge, that is impossible not to take into account at present.

Key words: People's Ukrainian Academy, language preparation, aspects, integration, psychological aspect, videohosting, practical class

Народна Українська Академія була заснована в 1991 році, і вже більше 30 років Академія живе, розвивається, переживає проблеми та труднощі разом з всією країною після 24 лютого 2024 року. Незважаючи ні на які незгоди і важку ситуацію навчальний процес не

було припинено, заняття продовжувались в форматі онлайн, форматі, який вже стає настільки звичним для нас за роки ковіда.

Мовна підготовка здійснюється в Академії на факультеті Референт-перекладач, кафедрою германо-романської філології та перекладу. Вже більш 30 років кафедра (яка по різному називалась в різні роки) здійснює підготовку спеціалістів в сфері іноземних мов (англійська, німецька, французька та іспанська).

За більш ніж 30 літній період було підготовлено величезну кількість спеціалістів, які працюють сьогодні в різних куточках нашої планети і за успіхами яких ми постійно спостерігаємо і звичайно разом з ними радіємо їх успіхам.

Наші випускники будують успішні кар'єри, досягають певних висот і це безумовно свідчить про якість підготовки спеціалістів в НУА.

З самого початку мовна підготовка здійснювалась за допомогою розподілу на аспекти: фонетика, аналітичне читання, усна практика, граматики.

Фонетика традиційно вивчалась з 1 курсу, в продовж першого семестру, а граматики, аналітичне читання, усна практика вивчались аж до кінця 4 курсу, і починаючи з 5 курсу студентам пропонується вивчення мови в рамках курсу «Практичний курс мови» і крім того на 5 курсі, це вже магістратура, додаються години з практики перекладу.

В продовж достатньо довгого періоду часу аспектизація була доволі успішним рішенням, особливо на молодших курсах. Також підхід до вивчення іноземних мов безумовно забезпечує більш ґрунтовну фундаментальну підготовку.

Крім того, такий аспект як граматики, без сумнівів повинен бути виділений, так як безумовно граматики є базою мови і граматичні помилки є нажаль найбільш розповсюдженими навіть на старших курсах.

Однак використовуючи досвід багатьох університетів цікавим здається поглянути на досвід саме тих університетів, які рекомендують при вивченні іноземних мов проводити заняття з практики мови.

Це дозволить нам об'єднати аспекти «аналітичне читання» та

«усна практика» в рамках одного заняття, без зменшення кількості годин. Безумовною перевагою буде більш різноманітний та динамічний хід заняття. Як показує практичний досвід, необхідно збільшити кількість завдань пов'язаних з аудіюванням. Прослуховування аудіо/відео уривків з носіями мови має безсумнівну користь.

На даному етапі важливим помічником для нас є найбільш впливовий в світі відеохостинг ю-тюб. Це невичерпне джерело цікавої інформації.

Вкрай важливо при підборі уривків для прослуховування підбирати матеріали не тільки цікаві для студентів, але і ті, які мають освітній та пізнавальний характер.

Виступи неординарних людей, які зачіпають глибокі теми, виражають свою власну думку грамотно і цікаво, які роблять акцент на психологічному аспекті ... все це допомагає зробити заняття з іноземної мови не просто ефективним, цікавим, пізнавальним, але і розвиваючим, інтегрованим.

Обговорення мотивуючих спічів таких особистостей, як Стів Джобс, Білл Гейтс, Марк Цукенберг, Хіларі Клінтон, Опра Вінфрі сприяє не тільки розвитку навичок синтаксичної мови, але і розвиває мислення, допомагає розвивати особистість.

Дуже важливим та цікавим є дослідження досвіду людей, які досягли великих успіхів в житті, які перед тим, як досягнути успіху зазнали безліч невдач, але знайшли в собі сили не занепасти духом, продовжували боротись не зважаючи на багаточисленні труднощі і все ж таки досягли приголомшливих успіхів. Такі приклади надихають. І історії успіху таких людей треба обов'язково показувати студентам, вчити їх не здаватись, боротись, не боятись труднощів та невдач.

Аналізувати життєвий шлях неординарних та успішних людей – надзвичайно важливо для студентів. Не боятись невдач, не занепадати духом, багато працювати для того, щоб чогось досягти, бути активним по життю ... все це, те, що без сумніву допоможе в житті, допоможе «піднятись на ноги». Таким чином, ці заняття мають крім мовної підготовки і психологічне і розвиваюче і виховне значення. І на наш погляд, сучасне заняття повинно бути таким, вмщати в себе багато аспектів та мати виховне значення.

Так, наприклад, враховуючи той важкий період, який ми всі зараз переживаємо, а це війна ... і той величезний стрес, який ми всі відчуваємо...

Цікавим та корисним, з усіх точок зору, рішенням може бути цикл лекцій відомих психологів, присвячені боротьбі зі стресом та стресостійкістю, які були прочитані в Гарвардському університеті. На ю-тубі ці лекції викладені з англійськими субтитрами, що вкрай корисно при вивченні мови. Таким чином, заняття з англійської мови має ще й психологічний аспект, висновки відомих психологів можуть мати і практичне значення. Крім того, якщо говорити про цей конкретний цикл лекцій, то варто відмітити, що всі лекції викладаються в інтерактивному режимі, лектор підтримує постійний контакт з аудиторією.

Таким чином, користь від такого мовного заняття набагато більша. Звичайно, так заняття потребує додаткової підготовки, використання різноманітних додаткових ресурсів...

Однак, ми не повинні забувати про те, що викладач повинен постійно, зростати, розвиватись та йти вперед. Новий час, обставини, які постійно змінюються змушують нас постійно вчитись та ставити нові цілі.

Таким чином, на наш погляд, сучасне заняття з іноземної мови повинно мати інтеграційний характер, повинно охоплювати різноманітні аспекти і дуже важливо поєднувати різноманітні напрямки. Все це забезпечує продуктивність та ефективність такого заняття.

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, В. И. (2018). Академические научные школы в зоне риска: проблемы и пути их решения. *Новий Коллегіум*, № 2, с. 3–6.
2. Астахова, Е. В. (2016). Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы. *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, Т. 22. Харків, с. 509–511.

References

1. Astakhova, V. I. (2018). Akademicheskiye nauchnyye shkoly v zoneriska: problemy i puti ikh resheniya [Academic Scientific Schools in the Risk Zone: Problems and Ways of Their Decisions]. *New Collegium*, 2, pp. 3-6.

2. Astakhova, E. V. (2016). Kadrovyy potentsial sovremennykh obrazovatel'nykh sistem: sostoyaniye i perspektivy [Personnel potential of modern educational systems: conditions and perspectives]. *Vcheni zapysky Kharkivs'koho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrayinska akademiya»*, Kharkiv, vol. 22, pp. 509–511.